

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОГЕОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНЫХ УСЛОВИЙ ОРОШАЕМЫХ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОРОШЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА РЕКИ КАШКАДАРЬЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Курбанов Шавкат Хуррамович

Доцент Университета педагогической экономики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14034128>

Ключевые слова. гидрогеологический, мелиоративный, гидрохимический режим, подземные воды.

Абстрактный. В данной статье проведены исследования мелиоративного и гидрогеологического состояния орошаемых земель, детальное рассмотрение каждой категории почв и разработка конкретных рекомендаций.

Kalit so'zlar. gidrogeologik, melioratik, gidrokimyoviy rejim, yer osti suvlari.

Annotatsiya. Ushbu maqolada sug'orma yerlarning meliorativ va gidrogeologik sharoiti, har bir toifadagi tuproqlar bo'yicha batafsil tekshirish va aniq tavsiyalar ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan.

Keywords. hydrogeological, melioratic, hydrochemical regime, underground waters.

Abstract. In this article, studies were conducted on the reclamation and hydrogeological conditions of irrigated lands, a detailed examination of each category of soil and the development of specific recommendations.

Наиболее правильно он может быть составлен на основе анализа генетических типов режима грунтовых вод. Эта типизация, кроме прогнозов может быть использована и при составлении водно-солевого баланса, оценке запасов подземных вод, почвенно-мелиоративных исследований. Нами использована схема районирования по генетическим типам режим грунтовых вод Каршинской степи, разработанная К.М.Ариповым [1]. В ней выделяются три типа генетических типов режима грунтовых вод: безнапорно - стоковый, напорно - стоковый, инфильтрационно-испарительный, стоково-аккумулятивный и замедленно-стоковый.

Карта тенденций гидрогеолого - мелиоративных условий отражает сведения по глубине залегания, минерализации и направленности гидрохимического и гидродинамического режима грунтовых вод,

засоленности почво-грунтов, степени искусственной дренированности территории и водохозяйственной освоенности земель.

Тенденций гидрогеолого - мелиоративных условий в основном зависит от характера проявления режима грунтовых вод и солесодержания зоны аэрации. Поэтому, принимаемые за основу районирования принципы, должны быть нацелены на выявление направленности гидродинамического, гидрохимического и солесодержания зоны аэрации. В соответствии с этим в пределах орошаемых и подлежащих орошению земель Гузарского района Кашкадарьинской области выделяются следующие основные тенденции изменения гидрогеолого - мелиоративных условий:

1. Земли первой категории характеризуются неустойчиво-глубоким залеганием (5-10 м), ненарушенным гидрохимическим режимом грунтовых вод и почво-грунтами от слабого до сильного засоления. Сток грунтовых вод не обеспечен вследствие слабой дренированности территории. Гидрогеолого - мелиоративное состояние земель неустойчиво - благополучные в естественных и в условиях освоения и орошения с тенденцией их к дальнейшему рассолению. Они расположены на землях центральной и периферийной частях конуса выноса.

2. Земли второй категории характеризуются неустойчиво-неглубоким залеганием (3-5 м) и ненарушенным гидрохимическим (3 г/л) режимом грунтовых вод. Подземный сток не обеспечен в связи со слабой естественной дренированностью. Гидрогеолого-мелиоративное состояние земель - неустойчиво-неблагополучные в естественных, в условиях освоения и орошения с тенденцией к дальнейшему засолению.

3. Земли третьей категории располагаются в условиях непрерывно ухудшающихся на массивах нового орошения слабо дренированной территории. Под влиянием орошения здесь происходит подъём уровня грунтовых вод. В гидрохимическом режиме наблюдается процесс первичного засоления (1 стадия ГХР) грунтовых вод. Почвогрунты слабозасоленные, а грунтовые воды от солоноватых до очень солёных. Земли этой категории также располагаются в центральной и периферийной части конуса выноса. Гидрогеолого - мелиоративное состояние земель - неустойчиво-благополучное в условиях существующего орошения.

4. Земли четвертой категории характеризуются залеганием уровня грунтовых вод выше критических отметок и повышением общей

минерализации на фоне искусственного дренажа. Почво - грунты слабо- и сильнозасолённые. Такие массивы расположены в средней и периферийной частях конуса выноса.

Земли четвёртой категории располагаются в ухудшающихся условиях на массивах недавнего и длительного орошения славодренированной территории. Под действием искусственного дренажа наблюдается снижение уровня и рассоление общей минерализации грунтовых вод. Рассматриваемые массивы земель расположены в средней и периферийной частях конуса выноса.

Гидрогеолого - мелиоративное состояние земель характеризуется неустойчиво-благополучным в естественных, неблагоприятным-в условиях существующего орошения и дренажа с тенденцией к дальнейшему улучшению.

5. Земли пятой категории характеризуются массивами длительного орошения с установившимся гидродинамическим и гидрохимическим режимом грунтовых вод. Почво-грунты промыты под действием дренажа и промывок. Подземный сток обеспечен благодаря работе дренажа.

Данная категория земель расположена в центральной и периферийной частях конуса выноса. Гидрогеолого - мелиоративное состояние земель неустойчиво-благополучное в естественных, благополучное в условиях существующего орошения и дренажа.

Резюмируя необходимо отметить, что мелиоративно-гидрогеологические условия Гузарского района достаточно сложные и требуют детального обследования и разработки конкретных рекомендаций для каждой категории почв. Для решения этой проблемы коллективом Педагогического экономического университета совместно с мелиоративной экспедицией Кашкадарьинской области запланировано создание экспериментальной площадки для проведения совместных научно-исследовательских работ по комплексному управлению водными ресурсами и расчету критический диапазон глубины. разработка приборов «КАСКАД» для предотвращения засухи грунтовых вод и почвы в зоне аэрации и осуществления орошения, изучения метаморфоз химического состава водных ресурсов с целью прогнозирования состояния почвы и мелиорации почв. орошаемые земли [2].

Список литературы:

1. Гигиенические критерии состояния окружающей среды /Совместное издание Программы ООН по окружающей среде и Всемирной организации здравоохранения. - Женева, 1983. - вып.12. - 115 б.

2. Белый И. Ф., Богданова И. А. Шум в кабине гусеничного сельскохозяйственного трактора //Тракторы и сельхозмашины. – 2016. – №. 10. – С. 50-52.

3. Ляшенко М.В., Победин А.В., Шеховцов В.В., Долотов А.А., Искалиев А.И., Соломатин А.В. Формирование воздушного шума в кабине трактора К-700А // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9-11. – С. 2386-2391;

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 январдаги 21-сон “Республика ҳудудларида пахтачилик ҳосили теримини механизациялаш даражасини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори.

5. “Меҳнат жароҳати ва касб касаллиги билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш йўллари” мавзусидаги ўқув-семинар маърузалар ва норматив ҳужжатлар тўплами, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Республика тиббий-ижтимоий экспертиза инспекцияси бўлим бошлиғи

А.У. Нарзуллаев маърузаси, 2017 йил.

6. Справочник по контролю промышленных шумов: Пер. с англ. /Пре. Л.Б. Скарина, Н.И. Шабанова; Под ред. д-ра техн.наук, проф. Б.В. Ключева. - М.: Машиностроение, 1979. - 447 б.

7. Андреев А. Н., Черненко Я. В., Туманов И. В. Исследование влияния шума в кабине трактора на реакцию тракториста-машиниста //Повышение управленческого, экономического, социального, инновационно-технологического и технического потенциала предприятий и отраслей АПК. – 2017. – С. 132-135.

